

«ВИЗУАЛЛАШУВ» ВА «ВИЗУАЛ САНЪАТ» ТУШУНЧАЛАРИНИНГ МАЗМУНИ ВА ЭСТЕТИК МОҲИЯТИ

Алимова Наргиза Рустам қизи

Ўзбекистон Миллий университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6675464>

Аннотация. Мазкур тезисда «визуаллашув» ва «визуал санъат» тушунчаларининг мазмун-моҳияти, ушбу тушунчаларга нисбатан эстетика фани нуқтаи назаридан қарашларнинг шаклланиши фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: аёл тасвири, визуал, визуаллашув, визуал санъат, нафосат, гўзаллик, ижод, аёл тасвири

Аёл тасвири санъатда энг кўп мурожаат қилинган мавзулардан бири бўлиб, деярли ҳар бир ижодкор ўз бадиий-эстетик идроки даражасида ўз асарларида идеал аёл қиёфасини, образини яратишга ҳаракат қилади. Турли давр, турли ижтимоий-сиёсий тузумларда аёлларга бўлган муносабатнинг ўзгариб бориши аёл қиёфасининг ўша давр санъати намуналарида қай тарзда акс эттирилишига катта таъсир кўрсатган. Аёлларнинг ижтимоий ҳаётдаги ўрни билан боғлиқ ёндашувларга мос равишда санъат асарида аёл образининг ифодаланиши, унинг гўзаллиги, нафосатини бадиий идрок этиш ва тасвирлаш ҳам ўзига хос тарзда трансформацияга учраб келган ҳамда мазкур тенденция бугунги кунда ҳам давом этмоқда. Бир сўз билан айтганда, аёл образига деярли барча санъат турларида, турли ракурсда, турли мазмунда қайта ва қайта мурожаат қилинган ва бу давом этаверади.

Умумий тадқиқотларимизда аёл қиёфасининг визуал санъат турларида ифодаланиши, аёл тасвирининг тарих ва ижтимоий ҳаёт призмасида трансформацияга учраб боришини тадқиқ этишга асосий эътиборимизни қаратамиз. Лекин, мазкур илмий муаммога тўхталишдан олдин визуаллашув ҳодисаси ва унинг бадиий-эстетик моҳияти, визуал санъат, унинг турларига диққатимизни қаратишимиз лозим.

Даставвал, визуаллашув тушунчаси ва унинг бадиий-эстетик моҳияти ҳақида фикр юритсак. «Визуаллашув» ва «визуал» атамаларининг ўзаги бир. Узоқ даврлар мобайнида «визуаллашув» атамаси фақатгина физика фани доирасида ишлатилган бўлсада[1], яқин-яқиндан бошлаб мазкур тушунча кўплаб фанлар, хусусан, гуманитар фанлар доирасида ҳам ишлатилиб, ўзига хос трансформацияга учраганлигини кузатишимиз мумкин. Хусусан, психология каби ижтимоий, компьютер графикаси каби техник ҳамда дизайн, тиббиёт, муҳандислик каби амалий соҳаларда

визуаллашув атамаси турли маънода ишлатила бошланди. Масалан психологияда визуаллашув инсоннинг турли мавхум истак ва мақсадларининг онгда визуал образини яратиш, мазкур образни ҳис қилиш билан боғлиқ психологик жараёни ифодаласа, компьютер фанлари ва дизайнда ахборотни етказиш учун моделнинг тасвири, чизмаси, диаграммаси ёки анимациясини яратишни ифодалайди. Шу ўринда савол пайдо бўлади: эстетика фани нуқтаи назаридан қараганда визуаллашув деганда нимани англашимиз керак? Визуаллашувнинг эстетик моҳияти қандай?

Визуаллашув (лотинча «visualis» - «кўришга оид») атамаси эстетикада ижодкор томонидан борлиқни бадий-эстетик идрок этиш ҳамда унинг бадий образнинг яратишда мавжуд бўлган барча визуал воситалардан фойдаланиш жараёнини ифодалайди[2]. Бошқача қилиб айтганда, визуаллашув ижодий жараён сифатида онгда тасвирларни яратиш, бошқариш ва жонлантира олиш маҳорати[3] ҳисобланади. Визуаллашув эстетик ҳодиса сифатида индивидуал характерга эга бўлиб, ҳар бир ижодкор алоҳида субъект сифатида борлиқни ўзича идрок этади, ҳис қилади ва тасвирлайди. Шу билан бир қаторда мазкур жараёнда субъект умумий эстетик ва ахлоқий идеаллар таъсирида бўлади, улардан руҳланади ҳамда уларни ифодалашга ҳаракат қилади. Одатда визуаллашув феномени ҳақида фикр юритилганида, ижодкорнинг визуал яъни кўриш имконияти доирасида ижод қилиши мумкин бўлган рассомлик, ҳайкалтарошлик каби тасвирий санъат турлари кўз олдимизда намоён бўлади. Ўз навбатида, бугунги кунда кўриш сезгисидан ташқарида англоувчи санъат турлари, жумладан, мусиқа, адабиёт, шеърият каби санъат турларининг визуаллашуви, уларнинг визуал тасвирини англаш ва тасвирлаш имконияти ҳақида қарашлар шаклланмоқда. Умуман олиб қараганда, визуаллашув бу образнинг онгда «жонлантирилиши» ва бу жараённинг ижод маҳсулида акс этишида беқиёс аҳамиятга эга. Шу туфайли ҳам мазкур феноменни санъат ва бадий ижод билан боғлиқ бўлган бошқа фаолият турларининг ажралмас бўлаги сифатида қабул қилиш мумкин.

«Визуаллашув» ва «визуал санъат» тушунчаларининг ўзаги бир бўлсада, уларни айнанлаштирмаслик зарур. Визуаллашув бадий-эстетик феномен сифатида кенг маъно касб этиб, санъатнинг барча турларига хос бўлса, визуал санъат турлари санъатнинг фақатгина визуал англаш ва тасвирлаш имконияти мавжуд бўлган турларини қамраб олади.

Хулоса қилиб айтганда, визуаллашув ҳодисаси фақатгина эстетикада эмас, балки компьютер графикаси, техника, дизайн, психология, санъат каби соҳаларда ҳам тадқиқ этилади. Визуал санъат тушунчаси эса асосан эстетика ва санъатшунослик фанлари учун тадқиқот объекти ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Солодилова З.Д., Маслова О.С. Визуализация в искусстве как явление современной культуры //Русская литература и современные проблемы образования. – 2015. – С. 135-138.
2. Ивлева А.Ю. Визуализация как метод конструирования символов в разных видах искусства //Язык. Культура. Общество. – 2008. – №. 1. – С. 2008-18.
3. Шайхисламов А.Х., Балобанова К.А., Камышова Я.А., Абасова А.Р. Искусство и визуализация // 83я Международная научная конференция Евразийского Научного Объединения по теме “Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия”. – М., 2022. – с. 419-420. <https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/2022/02/esa-january-2022-part5.pdf>

